

КЊИГА САЖЕТАКА

59. КОНГРЕС СТУДЕНАТА БИМЕДИЦИНСКИХ НАУКА СРБИЈЕ
СА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИМ УЧЕШЋЕМ

КОПАОНИК 26 - 30. АПРИЛ 2018.

ABSTRACT BOOK

59th SERBIAN STUDENTS' CONFERENCE OF BIOMEDICAL SCIENCES
WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

KOPAONIK 26 - 30 APRIL 2018.

КЊИГА САЖЕТАКА 59. КОНГРЕСА СТУДЕНАТА БИОМЕДИЦИНСКИХ НАУКА СРБИЈЕ СА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИМ УЧЕШЋЕМ

Организациони одбор:

Ђорђе Стевановић, председник Организационог одбора и потпредседник Научне секције Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
Бранислав Петровић, председник Студентског парламента Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
Проф. др Владимир Јаковљевић
Доц. др Владимир Живковић
Мина Поскурица, председник Научне секције Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
Марко Ристић, члан Савета Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
Проф. др Небојша Здравковић

Почасни одбор:

Академик проф. др Небојша Лалић
проф. др Снежана Бркић
проф. др Добрила Станковић Ђорђевић
проф. др Владо Теодоровић
проф. др Мирослав Вукадиновић
проф. др Драгица Одаловић
проф. др Зорица Вујић
потпуковник проф. др Тихомир Илић

Факултети учесници:

1. Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (организатор)
2. Медицински факултет Универзитета у Београду
3. Медицински факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
4. Медицински факултет Универзитета у Нишу
5. Фармацеутски факултет Универзитета у Београду
6. Медицински факултет Универзитета у Новом Саду
7. Медицински факултет Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду
8. Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду
9. Стоматолошки факултет Универзитета у Београду
10. Фармацеутско-здравствени факултет Универзитета у Травнику
11. Медицински факултет Универзитета у Источном Сарајеву са седиштем у Фочи
12. Стоматолошки факултет у Панчеву

Тираж: 1200

ISBN 978-86-7760-123-2

Научни одбор:

Мина Поскурица, председник Научног одбора
Алекса Алексић
Ђорђе Стевановић
Емина Ђоровић
Зорана Радовић
Јована Миленковић
Павле Милановић
Христина Дејановић
Проф. др Иван Јовановић
Проф. др Небојша Арсенијевић
Проф. др Предраг Чановић, декан Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
Проф. др Марина Петровић
Проф. др Татјана Кањевац

Уредништво:

проф. др Владимир Јаковљевић
Мина Поскурица
Ђорђе Стевановић

Дизајн и припрема:

Душан Томашевић
Александар Марјановић

ОБАВЕШТЕНОСТ И СТАВОВИ СТУДЕНАТА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА О НОВИМ ПСИХОАКТИВНИМ СУПСТАНЦАМА

Аутор: Дарија Сазданић, Нина Скоко

e-mail: darijasazdanic@gmail.com

Ментор: доц. др Весна Мијатовић

Катедра за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију, Медицински факултет Нови Сад, Универзитет у Новом Саду

Увод: Нове психоактивне супстанце (НПАС) представљају психотропне супстанце које нису обухваћене Конвенцијом о психотропним супстанцама, али се у последње време злоупотребљавају и могу представљати претњу по јавно здравље. У протеклој декади забележен је значајан и непрестани пораст доступности и употребе нових психоактивних супстанци широм света.

Циљ рада: Циљ рада је стицање увида у обавештеност, ставове и употребу нових психоактивних супстанци међу студентима Медицинског факултета у Новом Саду.

Материјал и методе: Истраживање је спроведено на Медицинском факултету у Новом Саду у периоду од 20. новембра до 20. децембра 2017. године. Метод рада је био заснован на спровођењу анонимне анкете у виду упитника, при чему је анкетирано 490 студената. Упитник је јединствен, састоји се од 44 питања, подељених у три целине.

Резултати: Од укупног броја испитаника, 26,94% препознало је неки од наведених назива НПАС. Као изворе информација о НПАС, анкетирани студенти навели су интернет (40,51%), предавања на факултету (23,79%) и медије (21,86%). 38,98% од укупног броја испитаника показало је високо знање о НПАС. Забележена је употреба НПАС од 0,41% у узорку.

Закључак: Утврђено је да студенти показују ниско до умерено знање о НПАС, при чему су студенти фармације и студенти виших година студија боље обавештени. Студенти су се највећим делом изјаснили да су до информација дошли путем интернета. Осим тога, утврђено је да је број студената који су имали искуства са НПАС знатно нижи у односу на резултате добијене студијама у осталим европским земљама.

Кључне речи: нове психоактивне супстанце; НПАС; мефедрон; студенти; ставови

KNOWLEDGE AND ATTITUDES OF STUDENTS OF THE FACULTY OF MEDICINE ABOUT NEW PSYCHOACTIVE SUBSTANCES

Author: Darija Sazdanić, Nina Skoko

e-mail: darijasazdanic@gmail.com

Mentor: Assist. Prof. Vesna Mijatović

Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Medicine University of Novi Sad

Introduction: Novel psychoactive substances (NPS) are new psychotropic drugs, not scheduled under the International Conventions on Psychotropic Substances, but which may pose a relevant public health threat. The last decade has seen a rapid and continuous growth in the availability and use of novel psychoactive substances across the world.

The Aim: Investigation of knowledge, attitudes and use of NPS in a sample of students of the Faculty of Medicine in Novi Sad.

Material and Methods: Between November 20th, 2017 and December 20th, 2017, we administered a questionnaire to a sample of 490 students of the Faculty of Medicine in Novi Sad. Data collection was carried out in an anonymous way. The questionnaire was unique and it was consisted of 44 items, divided into three sections.

Results: Of the global sample, 26.94% recognized at least one name of the NPS. In our sample, the sources of information on NPS appear to be the Web (40.51%), university lectures (23.79%) and mass media (21.86%). 38.98% of respondents showed a wide knowledge about NPS. An NPS global use of 0.41% was registered.

Conclusion: It has been found that students demonstrate low to moderate knowledge about NPS, with pharmacy students and students of higher years better informed. Most of the students found the information via the Internet. In addition, it was found that the number of students who experienced NPS was significantly lower than the results obtained in studies in other European countries.

Keywords: novel psychoactive substances; NPS; mephedrone; students; attitudes

CIP - Каталогизација у публикацији - Народна библиотека Србије, Београд

61(048)(0.034.2)
57+61(048)(0.034.2)

КОНГРЕС студената биомедицинских наука Србије са интернационалним учешћем
(59 ; 2018 ; Копаоник)

Књига сажетака [Електронски извор] / 59. Конгрес студената биомедицинских наука Србије са
интернационалним учешћем, Копаоник 26 - 30.

април 2018. = Abstract Book / 59th Serbian Students' Conference of Biomedical Sciences with
International Participation, Kopaonik 26 - 30 April 2018. - Крагујевац : Факултет
медицинских наука Универзитета, 2018 (Крагујевац : Факултет медицинских наука
Универзитета). - 1 електронски оптички диск (CD-ROM) ; 12 cm

Системски захтеви: Нису наведени. - Насл. са насловне стране документа. - Упоредо срп.
текст и енгл. превод. - Тираж 1.200.

ISBN 978-86-7760-123-2

а) Медицина - Апстракти б) Биомедицина - Апстракти COBISS.SR-ID 261725196